

GABARIT

SYNOPSIS

NOM, PRÉNOM :

FACULTÉ OU UNITÉ ADMINISTRATIVE

TITRE du projet (définitif ou provisoire)		
But du projet		
Programme et cours touchés		
Public-cible (niveau d'expertise, caractéristiques, etc.)		
Cibles de formation		
Contenu et découpage (éléments de contenu à traiter, ordre et importance de chacun)		
Médiatisation (éléments audio, vidéo, infographique, etc., qui sont nécessaires pour illustrer vos contenus)	Cochez ce que vous avez déjà...	Cochez ce que vous devez créer...
	Diaporama (ppt, prézi, autres)	Diaporama (ppt, prézi, autres)
	Photographies, images, dessins	Photographies, images, dessins
	Tableaux, graphiques	Tableaux, graphiques
	Films, vidéos	Films, vidéos
	Musique, narration, effets sonores	Musique, narration, effets sonores
Plateforme de diffusion (site web, moodle, autre serveur...)		
Date de livraison		
Autres points importants		

Pour citer ce document : Service de soutien à la formation (2025). *Planification capsule multimédia : gabarit synopsis*. Université de Sherbrooke. [Sous licence CC BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)